

PARAMETRLI KO'RSATKICHLI VA LOGARIFMIK TENGLAMALARNI YECHISH

Axmedova Gavxar Axadovna

QDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343599>

Annotatsiya. Hammamizga ma'lumki, parametrli tenglama va tengsizliklarni yechish har bir maktab o'quvchisi, oliy o'quv yurtlariga kiruvchilar uchun qiyinchilik tug'diradi. Parametrli tenglama va tengsizliklarga doir misollarni, oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun faqat maktab darsliklariga tayangan holda yechib bo'lmaydi. Chunki, maktab darsliklarida bu mavzularga o'ta darajada chuqur yondashilmagan, bu esa oliy o'quv yurtlariga kiruvchi o'quvchilarni qo'shimcha manbalardan ma'lumot olishga undaydi. Bu maqolada parametrli ko'rsatkichli va logarifmik tenglamalarni yechish haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: parametr, qiymat, ildiz, funksiya, grafik, parabola, o'suvchi va kamayuvchi funksiyalar.

Аннотация. Как мы все знаем, решение параметрических уравнений и неравенств представляет собой проблему для каждого школьника, поступающего в высшие учебные заведения. Примеры параметрических уравнений и неравенств невозможно решить, опираясь только на школьные учебники для поступления в высшие учебные заведения. Потому что в школьных учебниках к этим темам не подходят слишком глубоко, что побуждает учащихся, поступающих в высшие учебные заведения, получать информацию из дополнительных источников. В этой статье рассказывается о решении параметрических экспоненциальных и логарифмических уравнений.

Ключевые слова: параметр, значение, корень, функция, график, парабола, возрастающая и убывающая функции.

Annotation. As we all know, solving parametric equations and inequalities is a challenge for every student entering higher education institutions. Examples of parametric equations and inequalities cannot be solved by relying only on school textbooks for admission to higher education institutions. Because school textbooks do not approach these topics too deeply, which encourages students entering higher education institutions to obtain information from additional sources. This article talks about solving parametric exponential and logarithmic equations.

Keywords: parameter, value, root, function, graph, parabola, ascending and descending functions.

Parametrli masalalarni yechish uchun alohida nazariya mavjud emas. Bu tenglama va tengsizliklarning ko'rinishiga bog'liqdir. Aniq misollar ko'rsatamiz.

1-misol. Ushbu $9^{-|x-2|} - 4 \cdot 3^{-|x-2|} - a = 0$ tenglamani yeching.

Yechish. $y = 3^{-|x-2|}$ belgilash kiritamiz. $0 < y \leq 1$, $y^2 - 4y - a = 0$, bunda $a = y^2 - 4y$. To'g'ri burchakli $(y; a)$ koordinatalar sistemasida $(0; 4)$ oraliqda $f(y) = y^2 - 4y$ funksiya grafigini quramiz (1-rasm)

1- rasm

Rasmdan ko‘rinib turibdiki, $f(y) = y^2 - 4y$ funksiya bu oraliqda $y = m$ to‘g‘ri chiziq bilan bitta nuqtada kesishadi, bunda $-3 \leq m < 0$. Shuning uchun y ning $y^2 - 4y - a = 0$ tenglamaning kichik ildizi bo‘ladigan yagona qiymati mavjud.

$y = 2 - \sqrt{4 + a}$, bunda $-3 < a < 0$.

Demak, $3^{-|x-2|} = 2 - \sqrt{4 + a}$; $|x-2| = -\log_3(2 - \sqrt{4 + a})$, $-3 \leq a < 0$

Javob: $-3 \leq a < 0$ da $x = 2 \pm \log_3(2 - \sqrt{4 + a})$. a ning boshqa haqiqiy qiymatlarida tenglama ildizga ega emas.

2-misol. Ushbu $\sqrt{a(2^x - 2) + 1} = 1 - 2^x$ tenglamani yeching.

Yechish. $2^x = t$, $t > 0$ deb, a ni t orqali belgilaymiz:

$$\sqrt{a(t-2)+1} = 1-t \Leftrightarrow \begin{cases} a(t-2)+1 = 1-2t+t^2, \\ t \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = t, \\ t \leq 1. \end{cases}$$

Javob: $0 < a \leq 1$ da $x = \log_2 a$; a ning boshqa barcha haqiqiy qiymatlarida tenglama ildizga ega emas.

3-misol. Ushbu $4^x - 4m \cdot 2^x + 2m + 2 = 0$ tenglamani yeching.

Yechish. $2^x = t$, $t > 0$ bo‘lsin. U holda

$$t^2 - 4mt + 2m + 2 = 0 \quad (*)$$

Bu tenglama $\frac{D}{4} = 4m^2 - 2m - 2 = 0$; $m = -0,5$ yoki $m = 1$ da yagona ildizga ega bo‘ladi. Bunda $t = -1$ yoki $t = 2$. Birinchi qiymat o‘rinli emas. Ikkinchisidan $x = 1$ (2-rasm)

Endi $\frac{D}{4} = 4m^2 - 2m - 2 > 0$; $2m^2 - m - 1 > 0$ bo‘lsin. Bundan $m < -0,5$ va $m > 1$. (*) tenglama 2 ta musbat ildizga ega bo‘lsin. Bu holda

$$f(t) = t^2 - 4mt + 2m + 2$$

funksiya uchun

$$f(0) = 2m + 2 > 0$$

2-rasm

Parabola uchining absissasi $x_0 = 2m > 0, m > 0$. Demak,

$$m > 1 \text{ va } 2^x = 2m \pm \sqrt{4m^2 - 2m - 2};$$

$$x = \log_2(2m \pm \sqrt{4m^2 - 2m - 2})$$

(*) tenglama bitta musbat va bitta manfiy ildizga ega bo'lsin (3-rasm)

$$t_1 = 2m + \sqrt{4m^2 - 2m - 2}; t_2 = 2m - \sqrt{4m^2 - 2m - 2}; t_1 > t_2$$

3-rasm

Bu holda

$$D > 0, f(0) < 0. 2m + 2 < 0, m < -1.$$

$m < -0,5$ va $m > 1$ ni e'tiborga olib $m < -1$ ni hosil qilamiz.

Demak, $m < -1$ da $x = \log_2(2m + \sqrt{4m^2 - 2m - 2})$.

$$\text{Javob: 1) } m < -1 \text{ da } x = \log_2(2m + \sqrt{4m^2 - 2m - 2});$$

$$2) m = 1 \text{ da } x = 1;$$

$$3) m > 1 \text{ da } x = \log_2(2m \pm \sqrt{4m^2 - 2m - 2});$$

$$4) -1 \leq m < 1 \text{ da tenglama ildizga ega emas.}$$

4-misol. a parametrlarning qanday qiymatlarida ushbu $\log_3(9^x + 9a^3) = x$ tenglama ikkita ildizga ega.

Yechish. Berilgan tenglama

$$9^x + 9a^3 = 3^x$$

tenglamaga teng kuchli. $3^x = t$, $t > 0$ deb belgilash kiritib

$$t^2 - t + 9a^3 = 0$$

ni hosil qilamiz.

Bu tenglama ikkita musbat ildizga ega bo'lishi kerak, shuning uchun

$$t_1 + t_2 = 1; \quad t_1 \cdot t_2 = 9a^3; \quad \begin{cases} 1 - 36a^3 > 0 \\ 9a^3 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < a < \frac{1}{\sqrt[3]{36}}$$

$$\text{Javob: } \left(0; \frac{1}{\sqrt[3]{36}} \right)$$

5-misol. a ning qanday quymatlarida ushbu $\log_2(4^x + a^3) + x = 0$ tenglama ikkita ildizga ega bo'ladi.

Yechish. Berilgan tenglama $4^x + a^3 = 2^{-2}$ tenglamaga teng kuchli. Tenglamaning chap qismida turgan funksiya barcha haqiqiy x larda o'suvchi (o'suvchi bo'lishi a parametrning qiymatiga bog'liq emas). Tenglamaning o'ng qismida turgan funksiya x ning barcha haqiqiy qiymatlarida kamayuvchi. Tenglama bittadan ortiq ildizga ega emas.

Javob: hech qanday quymatlarida.

6- misol. Ushbu $\log_{\frac{x^2}{a}} a + \log_{a^2} x = 2$ tenglamani yeching.

Yechish. Tenglamaning aniqlanish sohasi $x > 0, x \neq \sqrt{a}$. Tenglama $a > 0, a \neq 1$ da yechimga ega. Tenglamani yechish uchun a asosga o'tamiz.

$$\frac{1}{\log_a \frac{x^2}{a}} + \log_a x = 2; \quad \frac{1}{2 \log_a x - 1} + \log_a x = 2$$

$\log_a x = y$ deb belgilash kiritib

$$\frac{1}{2y-1} + y = 2; \quad 1 + 2y^2 - y - 4y + 2 = 0; \quad 2y^2 - 5y + 3 = 0;$$

$y = 1$ yoki $y = \frac{3}{2}$ ni topamiz.

$\log_a x = 1$ va $x = a, x > 0, x \neq \sqrt{a}$ shartlar bajarilishini tekshiramiz. Bunda $a > 0, a \neq 1$ shartlardan $\log_a x = \frac{3}{2}, x = a\sqrt{a}$. Endi $x > 0, x \neq \sqrt{a}$ shartlar bajarilishini tekshiramiz.

Javob: $a \leq 0, a = 1$ da tenglama yechimga ega emas;

$$a > 0, a \neq 1 \text{ da } x = a, x = a\sqrt{a}$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. П.Ф.Севрюков, А.Н.Смоляков "Тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и неравенства" Москва. 2008
2. О.А. Иванов. "Практикум по элементарной математике" Алгебро-аналитические методы. МЦНМО 2001.

3. В.Н.Литвиненко, А. Г. Мордкович "Практикум по элементарной математике"
Алгебра. Тригонометрия. Учебное Пособие. Москва «Абф- 1995»